

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 485 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	465
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Radjabov Bunyod Abdusalilovich

TDIU, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar kafedrasida dotsenti v.v.b., PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola xorijiy mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilish jarayonini har tomonlama tahlil qilish hamda uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Bugungi kunda sun'iy intellekt global ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Bundan tashqari, maqolada SI texnologiyalarini oliy ta'lim tizimiga tatbiq etishning afzalliklari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar atroflicha muhokama qilinadi. Sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyasi ta'lim sifatini oshirish va individual yondashuvni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin, biroq uni samarali joriy etish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va akademik metodologiyani moslashtirish zarurati mavjud.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, oliy ta'lim muassasalari, ta'lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt integratsiyasi, ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuv, individual ta'lim, ilg'or xorijiy tajriba, avtomatlashtirilgan ta'lim, interaktiv o'quv muhitlari, masofaviy ta'lim.

Abstract: This article is devoted to a comprehensive analysis of the implementation of artificial intelligence (AI) technologies in higher education institutions in foreign countries and their impact on the educational process. Today, artificial intelligence has become an integral part of the global education system, playing a crucial role in improving the efficiency of the learning process.

Additionally, the article discusses the advantages and potential challenges of implementing AI technologies in higher education. The integration of artificial intelligence into the educational process can enhance education quality and foster a personalized learning approach. However, for its effective implementation, it is necessary to develop technological infrastructure, improve teachers' qualifications, and adapt academic methodologies accordingly.

Key words: artificial intelligence, higher education institutions, educational process, digital technologies, AI integration, improving education quality, innovative approach, personalized learning, advanced foreign experience, automated education, interactive learning environments, distance learning.

Аннотация: Данная статья посвящена всестороннему анализу процесса внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в высших учебных заведениях зарубежных стран, а также их влиянию на образовательный процесс. В настоящее время искусственный интеллект становится неотъемлемой частью глобальной системы образования, играя важную роль в повышении эффективности учебного процесса.

Кроме того, в статье обсуждаются преимущества и возможные трудности внедрения технологий ИИ в систему высшего образования. Интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс может повысить качество обучения и способствовать персонализированному подходу в обучении. Однако для его эффективного применения необходимо развивать технологическую инфраструктуру, повышать квалификацию преподавателей и адаптировать академические методики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшие учебные заведения, образовательный процесс, цифровые технологии, интеграция ИИ, повышение качества образования, инновационный подход, персонализированное обучение, передовой зарубежный опыт, автоматизированное обучение, интерактивные образовательные среды, дистанционное обучение.

KIRISH

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) hayotimizning turli jabhalarida, jumladan, ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar kiritmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida SI texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali, moslashuvchan va interaktiv qilish imkonini bermoqda.

Ushbu maqolada xorijiy davlatlarning oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt qanday qo'llanilayotgani o'rganiladi. Asosiy e'tibor – ilg'or universitetlar tajribasi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning samaradorligiga qaratilgan. Shu bilan birga, bu texnologiyalarni bizning ta'lim tizimimizga moslashtirish imkoniyatlari ham tahlil qilinadi.

Tadqiqot davomida turli ilmiy manbalar o'rganilib, nazariy va amaliy tahlil usullari qo'llanildi. Sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga qanday integratsiya qilinayotgani, uning afzalliklari va muammolari tizimli ravishda o'rganildi.

Tadqiqot natijalari oliy ta'limda sun'iy intellektdan samarali foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi va kelajakda yangi izlanishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri ko'plab tadqiqotlarda keng muhokama qilinmoqda. Jumladan, Pedro (2019) ta'lim sohasida sun'iy intellektni joriy etish jarayonini tahlil qilib, ushbu texnologiyalar o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va talabalar bilim darajasini aniq baholash imkonini berishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.¹

Aleksandrov, Nikita (2021) o'z tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'limdagi o'rniga to'xtalib, SIga asoslangan o'qitish usullari an'anaviy ta'lim modelini to'ldirishini va ayrim hollarda uning o'rnini bosishini ta'kidlaydi. Ular sun'iy intellekt yordamida o'quv materiallarini avtomatlashtirish, interaktiv muhitlar yaratish va bilimlarni chuqurlashtirish imkoniyatlariga urg'u beradi.²

Shuningdek, Popenici, Stefan AD (2017) sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishi uchun ilg'or pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish muhimligini qayd etadi. Tadqiqotda ta'lim boshqaruvi tizimlarida SI dan foydalanish orqali universitetlarda o'quv jarayonini optimallashtirish bo'yicha misollar keltirilgan.³

Bundan tashqari, Kose, U., Arslan, A., & Campus, A. K. (2015) raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'lim tizimidagi rolini o'rganib, SI dasturlarining keng joriy etilishi o'qituvchilarning yukini kamaytirishi va ta'lim sifati oshishiga xizmat qilishini ta'kidlaydi. U ayniqsa avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, aqlli tavsiyalar va interaktiv darslar sun'iy intellekt asosida rivojlanayotgan eng samarali yo'nalishlardan biri ekanligini ko'rsatib o'tadi.⁴

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt oliy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishda, o'quv materiallarini moslashtirishda va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Biroq, bu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, professor-o'qituvchilarni qayta tayyorlash va ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot umumiy ilmiy metodologiya tamoyillariga asoslangan holda bir nechta o'zaro bog'liq usullardan foydalanadi. Jumladan, mavzuga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish, sintez qilish va umumlashtirish kabi nazariy yondashuvlar qo'llanilgan.

Nazariy tahlil yordamida ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilayotgan asosiy nazariy tushunchalar, modellar va texnologiyalar aniqlangan. Olingan ma'lumotlar sintez usuli orqali tizimli va tushunarli shaklga keltirilib, ularning o'zaro bog'liqligi o'rganilgan. Shuningdek, turli ilmiy manbalar va tadqiqot natijalarini integratsiya qilish orqali zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishiga oid umumiy tasavvur shakllantirilgan.

Bundan tashqari, sintez usuli ushbu sohada to'plangan bilim va tajribalarni bir tizimga solish hamda kelajakdagi tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashga xizmat qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga kirib kelmoqda va an'anaviy biznes, ta'lim, tibbiyot hamda madaniyat sohalarini tubdan o'zgartirmoqda (Bobro, 2023).⁵ Sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalar

1 Pedro, Francisc, et al. "Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development." (2019).

2 Aleksandrov, Nikita. "International Experience of Artificial Intelligence Implementation in the Field of Science and Higher Education." Second Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2021). Atlantis Press, 2021.

3 Popenici, Stefan AD, and Sharon Kerr. "Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education." Research and practice in technology enhanced learning 12.1 (2017): 22.

4 Kose, U., Ahmet Arslan, and Aleaddin Keykubat Campus. "E-learning experience with artificial intelligence supported software: An international application on English language courses." GLOKALde 1.3 (2015): 61-75.

5 Bobro, N. (2023). New trends in economics: digitization. Science and Technology Today, Vol. 4(28),p. 160–167. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-14\(28\)-160-167](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-14(28)-160-167)

dunyo bo'ylab talabalarning o'quv imkoniyatlarini kengaytirib, ta'lim sohasidagi chegara va to'siqlarni bartaraf etishga yordam bermoqda. Aqlli qidiruv va tavsiyalar tizimlari talabalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va resurslarni taqdim etish orqali ularning o'qishini davom ettirishiga ko'maklashmoqda.

Umuman olganda, sun'iy intellekt – bu mashina o'rganishi va kompyuter tizimlarini dasturlash orqali ma'lumotlarni tahlil qilish hamda qayta ishlashga oid turli funksiyalarni bajarishga yo'naltirilgan fan sohasi hisoblanadi. SI zamonaviy texnologiyalaridan biri bo'lib, neyron tarmoqlar, mashinaviy o'qitish va chuqur o'rganish usullaridan foydalanib, real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash imkonini beradi. Ta'lim sohasida esa bu texnologiyalar har bir talabaga moslashtirilgan aqlli o'quv platformalarini yaratishga xizmat qiladi.

Ta'lim boshqaruvi axborot tizimlari – bu ta'lim jarayonini rejalashtirish va boshqarish uchun ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish va tarqatishga mo'ljallangan integratsiyalashgan axborot va hujjatlashtirish xizmatlaridan iborat. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish algoritmlari olingan ma'lumotlarga asoslangan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi va ta'lim xizmatlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt tizimlari o'qituvchilarga ham turli vazifalarni bajarishda yordam bera oladi, masalan: topshiriqlarni baholash, talabalarga individual javoblar taqdim etish, bilim darajasini baholash va boshqalar.⁶ SI tizimlari an'anaviy o'quv dasturlaridagi materiallardan foydalangan holda muayyan fanlar uchun shaxsiylashtirilgan darsliklar yaratishi ham mumkin. Bunday tizimlar ta'lim materiallarini raqamlashtirib, barcha o'quv kurslari uchun talabalarga qo'llab-quvvatlovchi yangi interfeyslarni yaratmoqda.

Shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish orqali sun'iy intellekt har bir talabaga uning bilim darajasi, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim standartlarini moslashtirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt bugungi kunda hayotimizning deyarli barcha jabhalariga kirib kelmoqda, ayniqsa ta'lim tizimida uning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida AI texnologiyalari universitetlarda boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish va ilmiy izlanishlarni rivojlantirish uchun keng qo'llanilmoqda.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim platformalari ham bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hindistonning Interview Bit kompaniyasi o'z tizimida sun'iy intellektdan foydalangan holda, har bir talabaning o'zlashtirish darajasi, qiziqishlari va ehtiyojlariga mos individual o'quv dasturlarini shakllantiradi.⁷

Bundan tashqari, Scaler Academy platformasi test topshirish jarayonini kuzatib borib, AI yordamida plagiatni tekshirish, yechimlarning mantiqiyiligi va to'g'riligini baholash imkoniyatini beradi. Bu tizim talabalarga darhol fikr-mulohazalar taqdim etib, samarali o'rganish strategiyalarini tavsiya qiladi.

Masalan, AQShda faoliyat yurituvchi Ozobot kompaniyasi o'qituvchilar uchun Ozobot Classroom nomli aqlli boshqaruv tizimini ishlab chiqdi. Bu tizim o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini kuzatish, ularga individual yondashish va mos ravishda yordam berish imkonini yaratadi. Natijada har bir talaba o'zining ehtiyojlariga mos tarzda ta'lim olishi mumkin.⁸

Bundan tashqari, AI texnologiyalari talabalar xulq-atvorini oldindan bashorat qilishda ham qo'llanilmoqda. Ularning ma'ruza, seminar va interaktiv mashg'ulotlarga qanday munosabat bildirishi tahlil qilinib, eng samarali ta'lim metodikalarini aniqlash mumkin bo'ladi.

Shuningdek, Avstraliyaning Yangi Janubiy Uels Universiteti sun'iy intellektga asoslangan maxsus ta'lim platformasini ishga tushirgan. Bu tizim chatbot va guruhli suhbat imkoniyatlarini o'z ichiga olib, talabalar uchun 24/7 maslahat olish hamda o'quv materiallari bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Ushbu innovatsiya orqali talabalar mustaqil o'qish jarayonini yanada samarali tashkil eta oladilar.

Masofaviy va gibrid ta'lim shakllari kengayib borayotgan hozirgi davrda, nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hindistonning Mercer Mettl va Littlemore Innovation kompaniyalari sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish asosida raqamli imtihonlarni tashkil qilish bo'yicha innovatsion yechimlarni taklif qilmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali o'n minglab talabalar masofadan turib imtihon topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi⁹

Arizona shtati universitetining Haping Edu loyihasi banklar va hukumatga ta'lim kreditlari bo'yicha qarzlarni oldindan bashorat qilishda yordam bermoqda. Sun'iy intellekt modeli to'lovchilarning kredit bo'yicha defoltga uchrashining oldini olish uchun mos yechimlarni topishga yordam beradi.¹⁰

6 Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., et al. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Education Technology in High Education*, Vol. 16(39), p. 50–60. DOI: <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

7 InterviewBit [Educational platform]. Available at: <https://www.interviewbit.com/>

8 Ozobot [Educational platform]. Available at: <https://ozobot.com/educate-3/lessons/>

9 Mercer Mettl [Educational platform]. Available at: <https://mettl.com/en/about/>

10 Arizona State University [Website of the University]. Available at: <https://shapingedu.asu.edu/>

Umuman olganda, sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga chuqur kirib kelmoqda va u kelajakda yanada muhim rol o'ynashi aniq. O'qituvchilar va talabalarga moslashtirilgan, innovatsion texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellektning ta'lim tizimida qo'llanilishi katta imkoniyatlarni taqdim etsa-da, u bilan bog'liq ayrim muammolar ham mavjud bo'lib, ularni hisobga olish juda muhim.

Birinchidan, texnologiya hali to'liq rivojlanmagan. Sun'iy intellekt juda tez rivojlanayotganiga qaramay, oliy ta'limda uning to'liq va ishonchli qo'llanilishi hali ham tajriba jarayonida. Bu esa ayrim texnik xatoliklar va ishlashdagi nosozliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, insoniy muloqot yetishmovchiligi muammosi bor. Sun'iy intellekt asosida qurilgan ta'lim tizimlarida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi bevosita aloqaning kamayishi kuzatiladi. Holbuki, bilim berish jarayoni nafaqat axborot yetkazish, balki insoniy muloqot, ijodiy tafakkurni shakllantirish va hissiy intellektni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Uchinchidan, sun'iy intellektning o'quv dasturlarida ayrim cheklovlari mavjud. U oddiy va standart masalalarni hal qilishda samarali ishlashi mumkin, biroq murakkab tafakkur talab qiladigan sohalarda, masalan, san'at, axloqshunoslik yoki falsafa kabi yo'nalishlarda u yetarli darajada moslashuvchan bo'la olmaydi.

To'rtinchidan, ijodiylik va moslashuvchanlik jihatidan ham ayrim muammolar mavjud. Sun'iy intellekt qat'iy algoritmlar va oldindan belgilangan qoidalar asosida ishlaydi, shuning uchun u noodatiy vaziyatlarga moslasha olish yoki muammolarga innovatsion yondashuv topa olish qobiliyatiga ega emas.

Beshinchidan, algoritmik adolatsizlik ehtimoli mavjud. Sun'iy intellekt tizimlari ayrim hollarda noto'g'ri ma'lumotlar asosida o'qitilishi mumkin, bu esa noxolis qarorlar qabul qilish yoki ayrim talabalar uchun adolatsiz sharoit yaratishga olib kelishi ehtimolini oshiradi.

Oldinchi, ba'zi muhim ko'nikmalarning yo'qolish xavfi bor. Agar sun'iy intellekt ta'lim jarayonida ortiqcha mustaqil bo'lib qolsa, talabalar shaxsiy fikrlash, jamoada ishlash va hissiy aloqalarni o'rnatish kabi ko'nikmalardan mahrum bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim jarayonini samaraliroq va qulayroq qilishga yordam berishi mumkin, biroq bu jarayonda inson omilining ahamiyatini unutmaslik kerak. Muhimi, sun'iy intellekt talabalarning bilim olishiga yordam beruvchi vosita sifatida qo'llanilishi lozim, lekin uning o'rniga butunlay almashtirilmasligi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi integratsiyasi innovatsion yondashuvlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Uning yordamida ta'lim jarayoni tezroq, samaraliroq va shaxsiylashtirilgan shaklda olib borilishi mumkin. Xususan, talabalar uchun individual o'quv rejalarini yaratish, bilimlarni avtomatlashtirilgan baholash va o'qitish jarayonini optimallashtirish kabi afzalliklari mavjud.

Biroq, bu texnologiyaning cheklovlarini ham inobatga olish zarur. Sun'iy intellektning oliy ta'lim tizimida hali to'liq shakllanib ulgurmagani ba'zi texnik muammolar va xatolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, insoniy muloqotning kamayishi, ijodiy va tanqidiy fikrlashga salbiy ta'siri, ma'lumotlar asosida noto'g'ri qarorlar qabul qilish ehtimoli kabi omillar sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi roli bo'yicha muayyan savollarni yuzaga keltiradi.

Shu sababli, sun'iy intellektni ta'lim tizimiga joriy etishda uni inson omili bilan muvozanatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. AI texnologiyalaridan foydalangan holda, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi real muloqot va ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun sharoit yaratish zarur. Faqat shu yo'l bilan sun'iy intellektdan foydalangan holda, ta'lim tizimini yanada samarali, innovatsion va adolatli shaklda rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pedro, Francesc, et al. "Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development." (2019).
2. Aleksandrov, Nikita. "International Experience of Artificial Intelligence Implementation in the Field of Science and Higher Education." Second Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2021). Atlantis Press, 2021.
3. Popenici, Stefan AD, and Sharon Kerr. "Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education." Research and practice in technology enhanced learning 12.1 (2017): 22.
4. Kose, U., Ahmet Arslan, and Aleaddin Keykubat Campus. "E-learning experience with artificial intelligence supported software: An international application on English language courses." GLOKALde 1.3 (2015): 61-75.
5. Bobro, N. (2023). New trends in economics: digitization. Science and Technology Today, Vol. 4(28),p. 160–167. DOI: file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/Маркетинг_журналга_мақолаларни_тақдим_этиш_шартлари%20(2).docx
6. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., et al. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Education Technology

in High Education, Vol. 16(39), p. 50–60. DOI: file:///C:\Users\User\Desktop\Daromad\AI%20oliy%20ta%60lim\AI%20oliy%20ta%60lim%201-maqola.docx

7. InterviewBit [Educational platform]. Available at: <https://www.interviewbit.com/file:///C:\Users\User\Desktop\Oktam%20PKS-.doc>
8. Ozobot [Educational platform]. Available at: <https://ozobot.com/educate-3/lessons/file:///C:\Users\User\Desktop\Daromad\farmatsevtika%20maqola\2-Maqola%20%20Farmatsevtika.docx>
9. Mercer Mettl [Educational platform]. Available at: file:///C:\Users\User\Desktop\Oktam%20PKS-.doc
10. Arizona State University [Website of the University]. Available at: file:///C:\Users\User\Desktop\Daromad\AI%20oliy%20ta%60lim\2-zor%20maqola%20chettiki.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
